

Received/Geliş

: 2024 October/Ekim

Accepted/Kabul

: 2024 November/Kasım

Published/Yayın

: 2024 December/Aralık

Öğretmenlerin Okul İklimi Tutumlarının Sınıf Yönetimi Stillere Etkisinin İncelenmesi

Filiz Bilek¹ Filiz Kafalı² Rabia Karabacak³ Şerife Doğan⁴ Zarife Delice⁵

Atıf/Reference: Bilek, F., Kafalı, F., Karabacak, R., Doğan, Ş. ve Delice, Z. (2024). Öğretmenlerin Okul İklimi Tutumlarının Sınıf Yönetimi Stillere Etkisinin İncelenmesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(4), 344-351.

Özet

Bu çalışmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, öğretmenlerin okul iklimi algılarının sınıf yönetimi stillerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre; öğretmenlerin okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri algıları ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir. Cinsiyete göre incelemede; erkek öğretmenlerin sınıf yönetimi algısı kadın öğretmenlerden daha fazla çıkmıştır. Diğer yandan okul iklimi algısı kadın veya erkek öğretmene göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Medeni durumlarına göre incelemede; sınıf yönetim stilleri ve okul iklimi ölçeklerinde evli ve bekar durumuna göre değişmemektedir. Öğrenim durumlarına göre incelemede; okul iklimi genel boyutunda lisans mezunu olan öğretmenlerin okul iklimi algıları lisansüstü mezunu olanlara göre daha fazla çıkmıştır. Diğer taraftan sınıf yönetimi stilleri algıları lisans veya yüksek lisans mezuniyet durumuna göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Yaş gruplarına göre incelemede; sınıf yönetim stilleri ve okul iklimi algıları yaş gruplarına göre değişmemektedir. Hizmet yılı gruplarına göre incelemede; sınıf yönetim stilleri ve okul iklimi algıları hizmet yılı gruplarına göre değişmemektedir. Katılımcıların okul iklimi toplam puanları ile sınıf yönetimi stilleri toplam puanları algıları arasında istatistikî yönden anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Ayrıca, okul iklimi toplam puanlarının sınıf yönetimi stilleri toplam puan algılarını anlamlı bir şekilde yordamamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Okul iklimi, okul müdürü, öğretmen, sınıf yönetimi stilleri.

Examining the Effect of Teachers' School Climate Attitudes on Classroom Management Styles

Abstract

This study aims to examine the effects of teachers' perceptions of school climate on classroom management styles according to teachers' opinions. This study was conducted with a relational screening model. According to the research results; it is seen that teachers' perceptions of school climate and classroom management styles are above average. In the examination according to gender; male teachers' perception of classroom management is higher than female teachers. On the other hand, it was revealed that the perception of school climate does not change according to female or male teachers. In the examination according to marital status; classroom management styles and school climate scales do not change according to married or single status. In the examination according to educational status; in the general dimension of school climate, the perceptions of school climate of teachers with bachelor's degree were higher than those with postgraduate degrees. On the other hand,

¹ Fen Bilimleri Öğretmeni; Emlak Konut Temaşehir Ortaokulu, <https://orcid.org/0009-0007-2564-8662>; flz_kaya57@hotmail.com;

² Sınıf Öğretmeni; Piri Reis İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0004-3350-259X>; esmaaayyy@hotmail.com;

³ Sınıf Öğretmeni; Piri Reis İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0006-7815-0991>; rabiayigitoglu@gmail.com;

⁴ Sınıf Öğretmeni; İhsan Özkaşıkçı İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0000-9560-455X>; mutlusuruc@hotmail.com;

⁵ Sınıf Öğretmeni; Piri Reis İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0009-2511-9693>; zarifedelice@hotmail.com;

it was revealed that the perceptions of classroom management styles do not change according to bachelor's or master's degree graduation status. In the examination according to age groups; classroom management styles and school climate perceptions do not change according to age groups. In the examination according to year of service groups; classroom management styles and school climate perceptions do not change according to year of service groups. There is no statistically significant relationship between the participants' perceptions of school climate total scores and classroom management styles total scores. In addition, school climate total scores do not significantly predict classroom management styles total score perceptions.

Keywords: School climate, school principal, teacher, classroom management styles.

1. Giriş

Etkili öğretim, eğitim psikolojisinin en önemli konularından biridir. Öğrencilerin okul başarıları ile tanınabilen etkili öğretimi etkileyen faktörleri tanımlama eğiliminde olan birçok çalışma vardır. Bu faktörler birçok alanda bulunabilir, ancak çok sayıda çalışma, öğretmenlerin sınıftaki eylemlerinin, eğitim ve okul otoritelerinin yaptıklarıyla karşılaştırıldığında en önemli olduğunu öne sürmektedir (Marzano ve Marzano, 2003). Çalışmaların öğretmenlere ve sınıfta yapılanlara odaklanmasının nedeni budur. Öğretmenlerle ilişkili olarak etkili öğretim ve öğrenmenin faktörlerini araştırmak için farklı yaklaşımlar vardır. Bazı araştırmacılar öğretmenin kişiliğine dikkat ederken, diğerleri öğretmenin rollerini ve yeterliliklerini vurgulamaktadır. Son zamanlarda, birçok araştırmacı, tüm bu yönleri kapsayan ve sınıftaki gerçek öğretmen davranışına dayanan sınıf yönetimi kavramıyla ilgilenmektedir (Marzano & Marzano, 2003).

Okul iklimi, öğrenciler ve öğretmenler arasındaki sosyal etkileşimlerin bir ürünüdür, eğitimsel ve sosyal değerlerden etkilenir ve sınıflardaki ve okulun bir bütün olarak sosyal durumlarıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Akademik başarı ve performansla ve öğrenci suistimali, saldırganlığı ve davranış sorunlarıyla bağlantılıdır (Thapa, Cohen, Guffey, & Higgins, 2013). Okul iklimi araştırmalarının çoğunluğu öğrencilerin algılarına odaklanırken, bir dizi çalışma, yüksek iş verimliliği, personel etkinliği ve öğrenci başarısına odaklanma için okul ortamına ilişkin olumlu personel algılarının (örneğin, okulun örgütsel sağlığı) önemini vurgulamıştır. Buna karşılık, öğretmenler yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadıklarında veya duygusal olarak tükenmiş hissettiklerinde, öğrencilerle ilişkileri ve öğretimlerinin kalitesi zarar görmektedir. Ayrıca, öğretmen düşük performansı veya öğrencileri eğitme yetenekleri hakkında olumsuz inançlara sahip öğretmenler, daha az etkili öğretim uygulamaları sergilerler; bu da daha düşük öğrenci başarısı ve daha fazla yıkıcı davranış olasılığıyla sonuçlanır. Araştırmalar, öğretmenler ve personelin idareleri tarafından desteklendiğini hissettiklerinde daha yüksek düzeyde bağlılık ve daha fazla meslektaşlık bildirdiklerini ve personel tutmanının arttığını göstermiştir (Reinke, Herman, & Stormont, 2013). Birlikte ele alındığında, öğretmenlerin okul iklimine ilişkin genel algıları öğretim uygulamalarını etkileyecektir ve bu da öğrencilerin davranışlarını nasıl gördüklerini etkileyecektir.

Bu çalışmada öğretmen görüşlerine göre; öğretmenlerin okul iklimi algılarının sınıf yönetimi stillerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

2. Yöntem

Bu araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2005). Çalışma grubunun seçiminde olasılığa dayanmayan örnekleme çeşidinden uygun (amaca yönelik) örnekleme tekniği kullanılmıştır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1'de gösterilmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Kadın	153	56.5
	Erkek	118	43.5
Yaş Grupları	20-30	24	8.9
	31-40	88	32.5
	41-50	96	35.4
	51 ve üzeri	63	23.2
Eğitim durumu	Lisans	222	81.9
	Lisansüstü	49	18.1

Hizmet Yılı	1-5 yıl arası	20	7.4
	6-10 yıl arası	34	12.5
	11-15 yıl arası	57	21.0
	16-20 yıl arası	31	11.4
	20 yıl ve üzeri	129	47.6
Medeni Durumu	Evli	242	89.3
	Bekar	29	10.7
	Toplam	271	100.0

p<.05

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan katılımcıların % 56,5'inin kadın olduğu; % 35,4'ünün 41-50 yaş arası olduğu; % 81,9'unun lisans mezunu oldukları; % 47,6'sının 20 yıl ve üstü hizmet yılına sahip olduğu ve % 89,3'ünün evli olduğu tespit edilmiştir.

Veri toplama aracı olarak, okul iklimi ölçeği Canlı ve arkadaşları (2018) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 23 maddeden oluşmaktadır. Ölçek iç tutarlılık alfa değerinin .84 olduğu görülmüştür.

Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim profillerini belirlemek amacıyla Bosworth (1997) tarafından geliştirilen, Aktan ve Sezer (2018) tarafından Türkçeye uyarlanmış sınıf yönetimi stilleri ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, 12 maddeden oluşmaktadır. Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ölçek geneli için .88 olarak hesaplanmıştır. İstatistik analizlerin IBM SPSS paket programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir.

Tablo 2. Ölçek ve Alt Boyutların Normallik Varsayımı

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Okul İklimi Ölçeği	271	2.26	5.00	3.7271	.38677	-.433	.148	1.624	.295
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	271	1.92	4.50	3.3423	.46746	-.096	.148	-.063	.295

p <.05

Okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri ölçeği için çarpıklık ve basıklık değeri +2.0 ile -2.0 arasında olduğu görülmektedir. Tabachnick ve Fidell' e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +2.0 ile -2.0 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu anlamda Okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri ölçeği normallik varsayımına göre uygun ve parametrik analizlerin yapılabileceği gerekmektedir.

Yukarıdaki tabloya göre katılımcıların okul iklimi genel ve sınıf yönetimi stilleri genel tutumlarına ilişkin puanlar bulunmaktadır. Okul iklimi genel puan ortalaması 3,72±0,39 olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri genel tutum puan ortalaması 3,34±0,47 olduğu görülmektedir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri algıları ortalamının üstünde çıktığı görülmektedir.

3. Bulgular

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 3. Ölçeklerin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Cinsiyet	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Okul İklimi Ölçeği	Kadın	153	3.7457	.40393	.900	269	.369
	Erkek	118	3.7030	.36360			
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	Kadın	153	3.2756	.47036	-2.704	269	.007*
	Erkek	118	3.4287	.45111			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri ölçeklerinin cinsiyete göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda istatistiksel anlamda farklar çıkmıştır. Buna

göre erkek öğretmenlerin sınıf yönetimi algısı kadın öğretmenlerden daha fazla çıkmıştır. Diğer yandan okul iklimi algısı kadın veya erkek öğretmene göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ile medeni durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 4. Ölçeklerin Medeni Durum Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Medeni durum	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Okul İklimi Ölçeği	Evli	242	3.7151	.37617	-1.484	269	.139
	Bekar	29	3.8276	.46137			
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	Evli	242	3.3395	.45253	-.276	269	.783
	Bekar	29	3.3649	.58648			

*p < .05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri ölçeklerinin medeni duruma göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda sınıf yönetim stilleri ve okul iklimi ölçeklerinde evli ve bekar durumuna göre değişmemektedir.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ile öğrenim durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 5. Ölçeklerin Öğrenim Durum Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Öğrenim durum	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Okul İklimi Ölçeği	Lisans	222	3.7597	.34101	2.287	57.138	.026*
	Lisansüstü	49	3.5794	.52807			
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	Lisans	222	3.3326	.44415	-.622	61.771	.536
	Lisansüstü	49	3.3861	.56435			

*p < .05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri ölçeklerinin öğrenim durumuna göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda okul iklimi genel boyutunda lisans mezunu olan öğretmenlerin okul iklimi algıları lisansüstü mezunu olanlara göre daha fazla çıkmıştır. Diğer taraftan sınıf yönetimi stilleri algıları lisans veya yüksek lisans mezuniyet durumuna göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin Okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 6. Ölçeklerin Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Okul İklimi Ölçeği	20-30	24	3.7971	.26202	Gruplar arası Grup içi Toplam	.403 39.987 40.390	3 267 270	.134 .150	.896	.444
	31-40	88	3.7421	.36045						
	41-50	96	3.6789	.45453						
	51 ve üzeri	63	3.7529	.34728						
	Total	271	3.7271	.38677						
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	20-30	24	3.1007	.44503	Gruplar arası Grup içi Toplam	1.565 57.434 58.999	3 267 270	.522 .215	2.426	.066
	31-40	88	3.3542	.40397						
	41-50	96	3.3655	.54857						
	51 ve üzeri	63	3.3823	.40346						
	Total	271	3.3423	.46746						

*p < .05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri ölçeklerinin genel puanları incelendiğinde; okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri toplam puanlarının yaş değişkenine göre istatistiki yönden anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Diğer bir ifade ile sınıf yönetim stilleri ve okul iklimi algıları yaş gruplarına göre değişmemektedir.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ile hizmet yılı arasında

anlamli bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 7. Ölçeklerin Hizmet Yılı Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f. x ss Değerleri			ANOVA Sonuçları												
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p							
Okul İklimi Ölçeği	1-5 yıl arası	20	3.8109	.25558	Gruplar arası	.686	4	.171	1.149	.334							
	6-10 yıl arası	34	3.8159	.34386							Grup içi	39.704	266	.149			
	11-15 yıl arası	57	3.6590	.40842													
	16-20 yıl arası	31	3.7377	.43990													
	20 yıl ve üzeri	129	3.7182	.38945											Toplam	40.390	270
Total	271	3.7271	.38677														
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	1-5 yıl arası	20	3.3583	.32903	Gruplar arası	.688	4	.172	.785	.536							
	6-10 yıl arası	34	3.2647	.45573							Grup içi	58.311	266	.219			
	11-15 yıl arası	57	3.2792	.38880											Toplam	58.999	270
	16-20 yıl arası	31	3.3495	.45309													
	20 yıl ve üzeri	129	3.3863	.52124													
Total	271	3.3423	.46746														

*p <.05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri ölçeklerinin genel puanları incelendiğinde; okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri toplam puanlarının hizmet yılı değişkenine göre istatistiki yönden anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Diğer bir ifade ile sınıf yönetim stilleri ve okul iklimi algıları hizmet yılı gruplarına göre değişmemektedir.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ve alt boyutları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için Pearson Korelasyon testi yapılmıştır.

Tablo 8. Ölçekler ve Alt Boyutlarla Korelasyon Tablosu

Değişkenler	Okul İklimi Ölçeği	Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği
Okul İklimi Ölçeği	1	.107
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği		1

*p <.05; **p <.01

Yukarıdaki tablodaki korelasyon analizine ilişkin bulgulara göre; katılımcıların okul iklimi toplam puanları ile sınıf yönetimi stilleri toplam puanları algıları arasında istatistiki yönden anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (r= 0,107).

Araştırmada öğretmenlerin okul iklimi algılarının sınıf yönetimi stilleri üzerine etkisinin olup olmadığının tespiti için regresyon testi yapılmıştır.

Tablo 9. Okul ikliminin Sınıf Yönetimi Stilleri Üzerine Etki Analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	2.859		10.415	.000					
Okul İklimi Ölçeği	.130	.107	1.769	.078	1.00	.107 ^a	.012	.008	.078 ^b

*p <.05; **p <.01

Katılımcıların okul iklimi toplam puanlarının sınıf yönetimi stilleri toplam puan algılarını anlamlı bir şekilde yordamamaktadır [(R= .107; R²= .012; Uyarlanmış R²= .008) F(1,269)= 3,130; p<0,01].

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada öğretmen görüşlerine göre; öğretmenlerin okul iklimi algılarının sınıf yönetimi stillerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, ilişki tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların % 56,5'inin kadın olduğu; % 35,4'ünün 41-50 yaş arası olduğu; % 81,9'unun lisans mezunu oldukları; % 47,6'sının 20 yıl ve üstü hizmet yılına sahip olduğu ve % 89,3'ünün evli olduğu tespit edilmiştir.

Araştırma sonucuna göre; okul iklimi genel puan ortalaması 3,72±0,39 olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri genel tutum puan ortalaması 3,34±0,47 olduğu görülmektedir. Sonuç olarak

araştırmaya katılan öğretmenlerin okul iklimi ve sınıf yönetimi stilleri algıları ortalamasının üstünde çıktığı görülmektedir.

Cinsiyete göre incelemede; erkek öğretmenlerin sınıf yönetimi algısı kadın öğretmenlerden daha fazla çıkmıştır. Diğer yandan okul iklimi algısı kadın veya erkek öğretmene göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Medeni durumlarına göre incelemede; sınıf yönetim stilleri ve okul iklimi ölçeklerinde evli ve bekar durumuna göre değişmemektedir. Öğrenim durumlarına göre incelemede; okul iklimi genel boyutunda lisans mezunu olan öğretmenlerin okul iklimi algıları lisansüstü mezunu olanlara göre daha fazla çıkmıştır. Diğer taraftan sınıf yönetimi stilleri algıları lisans veya yüksek lisans mezuniyet durumuna göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Yaş gruplarına göre incelemede; sınıf yönetim stilleri ve okul iklimi algıları yaş gruplarına göre değişmemektedir. Hizmet yılı gruplarına göre incelemede; sınıf yönetim stilleri ve okul iklimi algıları hizmet yılı gruplarına göre değişmemektedir.

Katılımcıların okul iklimi toplam puanları ile sınıf yönetimi stilleri toplam puanları algıları arasında istatistiki yönden anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Ayrıca, okul iklimi toplam puanlarının sınıf yönetimi stilleri toplam puan algılarını anlamlı bir şekilde yordamamaktadır.

Tartışma

Araştırmaya katılan öğretmenlere göre okul müdürleri en çok ödül gücü, ardından sırasıyla kişilik gücünü, yasal gücünü ve zorlayıcı gücü kullanmaktadır. Bu bulgu genel olarak alanyazında bulunan araştırma sonuçlarıyla örtüşmemektedir.

Sınıf yönetimi ile ilgili çalışmaların incelenmesi, sınıflarda öğretim ve öğrenmeyi iyileştirmek için çıkarımlar sağlayan ortak temaları ortaya koymuştur. Olumlu öğrenme ortamı ile ilgili olarak yapılan analiz, sınıf yönetiminin çoğunlukla olumlu bir öğrenme ortamının yaratılmasıyla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. İyi yönetilen, olumlu öğrenme ortamları etkili öğretim ve öğrenmeyle sonuçlanırken, etkili öğrenme ortamları hem öğrenci katılımına hem de istenen davranışların edinilmesine yol açmıştır. Önceki araştırmalar ayrıca olumlu öğrenme ortamının öğrencilerin öğretim ve öğrenme sürecine aktif katılımcı olarak katılmasını sağladığını (Djigic & Stojiljkovic, 2011)), öğrencilerin öğrenme becerilerini etkili bir şekilde geliştirmelerini sağladığını (Saeed, 2009)ve istenen davranışların edinilmesine katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur (Yıldırım & Dönmez, 2008).

Öneriler

Bu sonuçlara göre, uygulayıcıların sınıflarında sınıf yönetimi sorunlarını en aza indiren ve öğrenme fırsatlarını en üst düzeye çıkaran etkili öğrenme ortamlarını sağlamak için becerilerini ve stratejilerini geliştirmeleri önerilebilir.

Bu nedenle, sınıf kurallarını ve rutinlerini belirlerken öğretmenlerin, öğrenci farklılıkları ve geçmişi, sınıf sosyal iklimi, kapsayıcı pedagojiler ve kendi yerel bağlamlarının kültürel özellikleri gibi bağlamsal özelliklere dikkat etmeleri gerekir. Bu şekilde, sınıflarında olumlu ve üretken öğrenme ortamları yaratan en uygun stratejileri ve yöntemleri kullanmak mümkün hale gelir.

Son olarak, öğretmen eğitimi ile gerçek sınıf uygulamaları arasındaki farklılıkların varlığı bu araştırmanın olağanüstü bir sonucudur. Bu anlamda, öğretmen eğitim programları, aday öğretmenlere, sınıflarında olumlu bir öğrenme ortamının nasıl yaratılacağı konusunda sağlam bilgi ve gerekli beceriler kazandırmalıdır çünkü bu, yeni öğretmenlerin sınıf yönetimini etkileyen faktörlerden biri olarak bulunmuştur.

Araştırmacıların Katkı Oranı

Yazarlarının katkı oranı eşit düzeydedir.

Çıkar Çatışması

Bu araştırmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

Aktan, S., & Sezer, F. (2018). Sınıf yönetimi stilleri ölçeği'nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. *Kastamonu Education Journal*, 439-449.

- Aslanargun, E. (2009). *The power sources that principals handle in Turkish public elementary and secondary school administration*. Ankara University.
- Canlı, S., Demirtaş, H., & Özer, N. (2018). Okul İklimi Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik Çalışması. *İlköğretim Online*, 1797-1811.
- Djigic, G., & Stojiljkovic, S. (2011). Classroom management style, classroom climate and school achievement. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 819-828.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Marzano, R., & Marzano, J. (2003). The key to classroom management. *Educational leadership*, 6-13.
- Reinke, W., Herman, K., & Stormont, M. (2013). Classroom-level positive behavior supports in schools implementing SW-PBIS: Identifying areas for enhancement. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 39–50.
- Saeed, S. (2009). Evaluation study of competencies of secondary school teachers in Punjab in the context of classroom management. *Journal of College Teaching & Learning*, 79-84.
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins, A. (2013). A review of school climate research. *Review of Educational Research*, 357–385.
- Yıldırım, M. C., & Dönmez, B. (2008). A study about the effects of constructivist learning approach practices on classroom management. *Elementary Education Online*, 664–679.

EXTENDED ABSTRACT

This study aims to examine the effects of teachers' perceptions of school climate on classroom management styles according to teachers' opinions. This research was conducted with a relational screening model. It was determined that 56.5% of the participants participating in the research were female; 35.4% were between the ages of 41-50; 81.9% were undergraduate graduates; 47.6% had 20 or more years of service and 89.3% were married.

According to the results of the research; it is seen that the general school climate score average is 3.72 ± 0.39 . It is seen that the general attitude score average of the teachers' classroom management styles is 3.34 ± 0.47 . As a result, it is seen that the perceptions of the teachers participating in the research regarding school climate and classroom management styles are above average.

In the examination according to gender; the classroom management perception of male teachers was higher than that of female teachers. On the other hand, it was revealed that the perception of school climate did not change according to female or male teachers. In the examination according to marital status; classroom management styles and school climate scales do not change according to married or single status. In the examination according to educational status; the perceptions of school climate of teachers with a bachelor's degree in the general dimension of school climate were found to be higher than those with a master's degree. On the other hand, it was revealed that classroom management style perceptions did not change according to undergraduate or master's degree status. In the examination according to age groups; classroom management

styles and school climate perceptions do not change according to age groups. In the examination according to service year groups; classroom management styles and school climate perceptions do not change according to service year groups.

There is no statistically significant relationship between the participants' perceptions of school climate total scores and classroom management style total scores. In addition, school climate total scores do not significantly predict classroom management style total score perceptions.

Discussion

According to the teachers who participated in the study, school principals use reward power the most, followed by personality power, legitimate power and coercive power, respectively. This finding is generally not consistent with the research results in the literature.

The examination of studies on classroom management revealed common themes that provide inferences for improving teaching and learning in classrooms. The analysis conducted regarding the positive learning environment revealed that classroom management is mostly related to the creation of a positive learning environment. Well-managed, positive learning environments result in effective teaching and learning, while effective learning environments lead to both student participation and the acquisition of desired behaviors. Previous research has also shown that positive learning environments enable students to participate as active participants in the teaching and learning process (Djigic & Stojiljkovic, 2011), enable students to effectively develop their learning skills (Saeed, 2009), and contribute to the acquisition of desired behaviors (Yıldırım & Dönmez, 2008).

Recommendations

According to these results, it can be suggested that practitioners develop their skills and strategies to provide effective learning environments in their classrooms that minimize classroom management problems and maximize learning opportunities.

Therefore, when determining classroom rules and routines, teachers need to pay attention to contextual characteristics such as student differences and backgrounds, classroom social climate, inclusive pedagogies, and cultural characteristics of their local context. In this way, it becomes possible to use the most appropriate strategies and methods that create positive and productive learning environments in their classrooms. Finally, the existence of differences between teacher education and real classroom practices is an outstanding result of this research. In this sense, teacher education programs should provide student teachers with solid knowledge and necessary skills on how to create a positive learning environment in their classrooms, as this was found to be one of the factors affecting the classroom management of new teachers.